

IJTIMOY-GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHDA INNOVASION

FAOLIYATNING AXAMIYATI

Jumaye va Shahlo Suyunovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi

jumayevashaxlo507@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда инновацион фаолиятнинг мазмуни ва уни ўқитишга қўйиладиган талабларни мукамал бажара олиш усуллари ҳамда таълим тизимидаги ахамияти ёритилган.

Калит сўзлар: Таълим, ижтимоий-гуманитар фанлар, инновация, фанларни ўқитиш зарурияти, жамият, тизим, тарбия.

Аннотация: В данной статье описано содержание инновационной деятельности в преподавании социальных и гуманитарных наук и методы безупречного выполнения требований к ее преподаванию, а также ее значение в образовательной системе.

Ключевые слова: Образование, социально-гуманитарные науки, инновации, необходимость преподавания наук, общество, система, образование.

Abstract: This article describes the content of innovative activities in the teaching of social sciences and humanities and methods for flawlessly fulfilling the requirements for its teaching, as well as its importance in the educational system.

Key words: Education, social sciences and humanities, innovation, the need to teach sciences, society, system, education.

Bugungi kunda ta’lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan beqiyos e’tiborni va bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning samaralarini kundalik faoliyatimizda yaqqol his qilmoqdamiz. O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilish, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga

ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish, innovatsion fan va ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga diqqat va e‘tibordagi muhim masala sifatida qaralmoqda.

Ta‘lim tizimidagi innovasiyalarni tasniflaganda, ularni bir necha turlarga ajratib o‘rganish mumkin. Innovasiyalar faoliyat yo‘nalishiga qarab pedagogik jarayondagi va boshqaruvdagi kabi turlarga bo‘linadi. Kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra innovasiyalar radikal, modifikasiyalangan va kombinasiyalangan kabi turlarga bo‘linadi. Pedagogik jarayonga kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra innovasiyalar lokal, modulli va tizimli kabi turlarga bo‘linadi. Shu bilan birgalikda innovasiyalar kelib chiqish manbaiga ko‘ra muayyan jamoaga mo‘ljallangan ichki yoki tashqaridan olingan tashqi innovasiyalar kabi turlarga ham bo‘linishi mumkin. Pedagogik innovasiyalar ta‘lim tizimida muammolar paydo bo‘lgan paytda vujudga keladi, yangi masalalarni hal qiladi hamda pedagogik jarayonning uzluksiz yangilanib borishiga olib keladi. Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovasion rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz, - deydi Prezident Shavkat Mirziyoev. Bu bejiz emas albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovasiyaga tayangan davlat yutadi. Innovasiya, bu – kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo‘lsak, uni aynan innovasion g‘oyalar, innovasion yondashuv asosida boshlashimiz kerak [1,B.24]. Ta‘lim tizimidagi har qanday yangilik innovasiya bo‘la olmaydi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo‘lib, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo‘lmasa va o‘z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba‘zi elementlarni o‘zgartirishni vazifa qilib qo‘ygan bo‘lsa bu holatni novasiya sifatida e’tirof etish mumkin. Agar faoliyat konseptual asosda amalga oshirilib, uning natijasi o‘sha tizim rivojlanishiga yoki uning prinsipial o‘zgarishiga olib kelsa, bu jarayon innovasiya deb hisoblanadi. Innovasiya amaldagi nazariya doirasida amalga oshirilib, innovasiyada yondashuv uslublari yangilanib avvalgi tizim takomillashtiriladi. Innovasion faoliyatga tayyorgarlik ko‘rishdan maqsad – o‘qituvchining yangilikka intiluvchanligi, mustaqil o‘z ustida ishlash ko‘nikmasi va

malakasini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashgʻulotlarni oʻtkazish malakasi takomillashtiriladi. Oʻqituvchi innovatsiya faoliyatiga tayyor boʻlib, darsga eng soʻnggi yangiliklarni olib kirib, taʼlim jarayonini qiziqarli va bilim oluvchining talab va extiyojiga mos ravishda tashkil etsa, taʼlim jarayonidagi sifat va samaradorlikni kafolatlaydi. Innovasion faoliyatdagi eng muhim masalalardan biri – bu oʻqituvchining shaxsidir. Oʻqituvchi – novator sermahsul ijodiy shaxs boʻlishi, oʻz faoliyatini kreativ asosda olib borishi, pedagogik innovasiyalardan samarali foydalanib, pedagogik yangiliklarga qiziqish bilan qarashi lozim. Oʻqituvchining innovasion faoliyati uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash boʻlib, u uzoq vaqt davomida shakllanib, takomillashib boradi. Innovasion faoliyatning tuzilishi – ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni yuritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash va muomala madaniyatidan iborat boʻlib, pedagogik innovasion faoliyat natijasida yangiliklar, innovasiyalar taʼlim jarayoniga kiritiladi. Taʼlim tizimidagi innovasiyalarni pedagogik jarayonga kiritish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Taʼlim tizimidagi innovasiyalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, dars va darsdan tashqari mashgʻulotlarni oʻtkazish malakasini takomillashtirish asosida hayotga tatbiq etiladi. Oʻzbekistonda taʼlim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan, taʼlim sohasida innovasiyalarni tatbiq qilishdan koʻzlangan asosiy maqsad jahon standartlariga javob beradigan taʼlim tizimini shakllantirish va sifatini oshirishdan iboratdir. Taʼlim sohasiga yangi pedagogik innovasiyalarning joriy qilinishi natijasida respublika taʼlim tizimiga oʻqitishning yangi, zamonaviy usul va vositalari tatbiq etib kelinmoqda. Taʼlimda asosiy eʼtibor har tomonlama barkamol, etuk shaxsni tarbiyalashga qaratilmoqda. Taʼlim oluvchining aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiyasi masalalari taʼlim sohasidagi islohotlardan koʻzlangan asosiy maqsad boʻlsa, yangi innovasion pedagogik texnologiyalarning taʼlim sohasiga joriy qilinishi bu maqsadga erishishning yoʻllarini koʻrsatib beruvchi vositadir.

Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasida innovasion faoliyatning mazmuni, shakllari va tuzilishi muammolari chuqur tadqiq etilmoqda, shuningdek

innovasion faoliyat strukturasi motivasion, kreativ, texnologik, reflektiv komponentlar hamda innovasion faoliyatning mezon va darajalari kiritilmoqda [2,B.23]. Ushbu mezonlarga pedagogik innovasiyalarni ijodiy idrok etish, ijodiy faollik, yangiliklarni tadbiiq qilishga metodologik va texnologik tayyorgarlik, innovasion pedagogik tafakkur hamda muloqot madaniyati kabilarni kiritish mumkin. Ko‘rib o‘tganimizdek, mezonlar ichida o‘qituvchining innovasion jarayonlar to‘g‘risida ma‘lumotga egaligi yo‘q. Bu mezonni metodologik tayyorgarlikka kiritish mumkin, lekin bu vazifa mualliflar tomonidan amalga oshirilmagan. Shunga ko‘ra bizning tadqiqotimiz innovasiyalardan xabardorlik bilan pedagogik vazifalarni innovasion yondashuvlar asosida hal etish ijodiy ko‘nikmalari o‘rtasidagi munosabatlarning yuqori darajasini namoyon etdi.

Zamonaviy innovasion ta‘lim strategiyasi o‘qituvchining o‘quvchiga, o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati o‘zgarishini, bu munosabatni gumanistik hamkorlikka yo‘naltirishni taqozo qiladi. Bilimning vazifasi – «uchinchi ijtimoiy kuchga aylanish», insonga zamonaviy madaniyat va tamaddunda o‘z o‘rnini topish imkonini beradi. Bilim olish murakkab, zerikarli, qayta yaratish, eslab qolish jarayoni bo‘lib qolmasdan, fikr jarayoni, sermahsul ijodiy jarayon mahsulining xilma-xil ko‘rinishiga aylanadi. Mahoratli o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish uchun innovasion va axborot texnologiyalarni qo‘llashda asosan, interfaol metodlardan, zamonaviy texnika vosita va qo‘shimcha axborotlardan to‘liq foydalanadi. Buning uchun ta‘lim muassasasining moddiy texnik bazasi etarli darajada bo‘lishi, ya‘ni sinf xonasida yangi rusumdagi televizor èki kompyuter majmuasi va ekran bo‘lsagina o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida avvaldan to‘plagan ilmiy materiallar, mavzuga oid rasmlar, slaydlar, sxemalar, videofilmlar, topshiriqlar, og‘zaki va test savollari kabi ma‘lumotlar bazasidan dars jaraènida to‘liq foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. [3,B.636]. Natijada o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmunini o‘quvchilar tomonidan to‘liq o‘zlashtirilishi, darsning sifati va samaradorligini oshirishga erishadi. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy faolligini oshiradi, ularni kelgusi haètda o‘z o‘rnini topishiga katta imkoniyatlar beradi.

Xulosa qilgan holda shuni aytishimiz mumkin, oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning strategic maqsadlari sifatida e’tirof etilgan mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratishdir. Shu bilan birgalikda, sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta’minlash mamlakatimiz hayotida asosiy o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son. [https://www. Lex.uz](https://www.lex.uz)-O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
2. Шарипов Ш. Касб таълими ўқитувчиси компетентлигини таъминлашда илмий-методологик ёндашувлар. <http://dr-sharipov.com/2014/03/02/>.
3. Султонова Л.С. Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда педагогик инновация ва инновацион фаолиятнинг узвийлиги. April, 2023 <https://nuu.uz/> International Scientific and Practical Conference.636 p.